

ENDOKRIN KASALLIKLARNI PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASH DASTURIY MAJMUANING ASOSIY FUNKSIONAL TUZILMASI VA TEXNIK ARXITEKTURASI

Nishanov Axram Xasanovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
tizimli va amaliy dasturlash kafedrası professori
E-mail: nishanov_akram@mail.ru

Mengturayev Farxod Ziyatovich,

Denov tadbirkorlik va pedagogika
institutı katta o‘qıtuvchisi
E-mal: f.mengturaev@dtpi.uz
ORCID: 0000-0003-0562-8377

Annotatsiya. Ushbu maqolada ilmiy ishlar natijasida qandli diabet kasalligini erta aniqlashga mo‘ljallangan dasturiy ta‘minotning veb-platformasi umumiy strukturasi keltirilgan bo‘lib veb-plarforma ko‘rinishida yaratilgan “Erta diabet” tizim foydalanuvchiga diabet kasalligiga chalingan bemorlarni kuzatish, simptom va belgilar asosida ma‘lumotlarni tahlil qilib diagnostika olib boriladi. Foydalanuvchi kiritgan ma‘lumotlarni qayta ishlaydi, ehtimoliy kasallikka chalinganligini natijalarini chiqarib qaror qabul qilinadi. Tizimda modellashtirilgan algoritm va mashinali o‘rganish asosida tahlil qilinadi. Shifokorga ko‘mak berish foydalanuvchiga shaxsiy sog‘liq ko‘rsatkichlari bo‘yicha kasallikni erta aniqlash, bemorlarining umumiy sog‘liq holatini monitoring qilish va sog‘liqni yaxshilash bo‘yicha tavsiyalar berishga mo‘ljallangan.

Kalit so‘zlar: Dastur, diabet, tashxis, tizim, simptom, belgi, admin panel, statistik..

Kirish. Qandli diabet bugungi kunda dunyo miqyosida keng tarqalgan surunkali kasalliklardan biri bo‘lib, aholi salomatligiga jiddiy tahdid solmoqda. Ushbu kasallik metabolik jarayonlarning buzilishi bilan bog‘liq bo‘lib, ko‘pincha uzoq vaqt davomida yashirin kechadi va kech aniqlangan holatlarda yurak-qon tomir, buyrak, ko‘rish va asab tizimi bilan bog‘liq asoratlarning rivojlanishiga olib keladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, diabet bilan kasallanganlar soni yil sayin ortib bormoqda va ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda kasallikni erta bosqichda aniqlash darajasi yetarli emas. Shu sababli qandli diabetni erta aniqlash, xavf guruhidagi shaxslarni monitoring qilish va tezkor tashxis qo‘yish zamonaviy tibbiyotning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

So‘nggi yillarda axborot texnologiyalari, xususan sun‘iy intellekt va mashinali o‘rganish usullarining rivojlanishi tibbiy tashxislash jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqdi. An‘anaviy tashxislash ko‘pincha shifokor tajribasi, subyektiv baholash va vaqt cheklovlariga bog‘liq bo‘lsa, sun‘iy intellektga asoslangan tizimlar katta hajmdagi ma‘lumotlarni tezkor va izchil tahlil qilish imkonini

beradi. Bu esa tashxisdagi xatoliklarni kamaytirish va qaror qabul qilish jarayonini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, tasniflash aniqligini oshirish va eng muhim klinik belgilarni tanlashga yo‘naltirilgan algoritmlarning qo‘llanilishi diabetni erta aniqlashda yuqori samaradorlik beradi.

Mazkur ilmiy ish doirasida qandli diabet kasalligini erta aniqlashga mo‘ljallangan, algoritmlarga asoslangan veb-platforma ishlab chiqildi. Ushbu platforma real foydalanuvchilardan olinadigan ma‘lumotlarni qayta ishlash, simptom va klinik ko‘rsatkichlar asosida tahlil o‘tkazish hamda tashxis natijalarini shakllantirish imkonini beradi. Tizim foydalanuvchi, administrator va intellektual diagnostika modeli o‘rtasidagi integratsiyalashgan o‘zaro aloqaga asoslangan. Foydalanuvchi shaxsiy sog‘liq holatiga oid ma‘lumotlarni maxsus elektron anketa orqali kiritadi, intellektual model esa ushbu ma‘lumotlarni diabet bilan bog‘liq xavf darajalari bo‘yicha tahlil qilib, ehtimoliy tashxis natijasini foiz ko‘rinishida taqdim etadi.

Diagnostika jarayoni bir nechta asosiy bosqichlarni o‘z ichiga oladi: foydalanuvchini ro‘yxatdan o‘tkazish va ma‘lumotlarni yig‘ish,

ma'lumotlar bazasi bilan ishlash, algoritmlarni ishga tushirish, optimal belgi tanlash va tasniflash natijalarini shakllantirish, shuningdek foydalanuvchiga individual statistik hisobotlarni taqdim etish. Administrator paneli orqali esa foydalanuvchilar ro'yxatini boshqarish, tashxis natijalarini tahlil qilish va umumiy kasallik statistikasini monitoring qilish imkoniyati yaratilgan.

Tizimda qo'llanilgan intellektual algoritmlar MATLAB va Python muhitlarida modellashtirilib, keyinchalik PHP/MySQL asosidagi veb-interfeysga integratsiya qilingan. Mashinali o'rganish modelida K-eng yaqin qo'shnilar, tayanch vektorlar mashinasi va boshqa klassifikatorlar solishtirma tahlil qilinib, ularning aniqlik, sezuvchanlik va F1-mezonlari asosida baholash amalga oshirilgan. Tahlil jarayonida normallashtirilgan tibbiy parametrlar va o'xshashlik darajalariga asoslangan hisoblash mexanizmlari qo'llanilgan.

Yaratilgan veb-platforma nafaqat qandli diabetni erta aniqlash, balki foydalanuvchilarning umumiy sog'liq holatini monitoring qilish, statistik tahlillarni olib borish va sog'liqni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar berish imkonini ham ta'minlaydi. Ushbu tizim tibbiy informatika, raqamli sog'liqni saqlash texnologiyalarini birlashtirgan zamonaviy va kompleks yechim hisoblanadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi esa diagnostika aniqligini maksimal darajada oshirish, shaxsiylashtirilgan tahlillarni taqdim etish va keng jamoatchilik uchun qulay hamda ishonchli tibbiy xizmatni veb-platforma orqali taklif etishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. So'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimida raqamli texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Ayniqsa, endokrin kasalliklar, jumladan qandli diabetni aniqlash va monitoring qilishga mo'ljallangan dasturiy mahsulotlar faol rivojlanmoqda. Ushbu tizimlar bemor ma'lumotlarini yig'ish va tahlil qilish orqali shifokor qarorlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Zamonaviy tadqiqotlarda glyukoza darajasini nazorat qilishga mo'ljallangan mobil va veb-ilovalar samarali vosita sifatida ko'riladi [15]. Bunday ilovalar asosan glyukoza ko'rsatkichlarini kiritish, insulin va

ovqatlanishni qayd etish hamda statistik tahlilni ta'minlaydi. Biroq ularning aksariyati faqat monitoring funksiyasi bilan cheklanib, chuqur funksional moduliylikka ega emas.

Shuningdek, diabet uchun klinik protokollarga asoslangan qarorlarni qo'llab-quvvatlovchi tizimlar (CDSS) ishlab chiqilgan bo'lib, ular shifokorlarga tashxis va davolash jarayonida yordam beradi [16]. Ammo ushbu tizimlar ko'pincha murakkab, yopiq va kengaytirish imkoniyati cheklangan hisoblanadi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt asosida diabetni aniqlash va prognoz qilishga qaratilgan dasturiy majmualar ham taklif etilmoqda. Ular katta hajmdagi ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish imkonini beradi [17], biroq ko'plab holatlarda texnik arxitektura yetarlicha hujjatlashtirilmagan va real klinik sharoitga moslashish muammolari mavjud.

Yirik sog'liqni saqlash axborot tizimlari murakkab va ko'p qatlamli bo'lib, yuqori darajadagi xavfsizlik va barqarorlikni talab qiladi [18]. Ammo bunday tizimlar odatda muayyan endokrin kasallikka ixtisoslashmagan.

Taklif etilgan algoritmi asosi real vaqtda tashxislash tizimida qandli diabetning 1-turi 7 ta sinfdan 10 ta parametr, 2-turi bo'yicha 16 ta sinfdan 19 ta parametrlar asosida tashxislash algoritmi ishlab chiqilgan [15]. Tizimda har bir foydalanuvchiga tegishli ma'lumotlar ko'p o'lchamli xususiyatlar fazosida vektor ko'rinishida ifodalanadi. Ushbu vektorlar asosida sinflashtirish jarayoni amalga oshirilib, turli algoritmlar yordamida mavjud sinflar bilan solishtirma tahlil olib boriladi. Natijada eng mos keluvchi sinf aniqlanadi va foydalanuvchi ma'lumotlarining ushbu sinfga o'xshashlik darajasi foiz ko'rinishida hisoblab chiqiladi.

Dasturiy majmua PHP/MySQL texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan bo'lib, foydalanuvchi tizimda ro'yxatdan o'tish, elektron anketani to'ldirish, tashxis natijalari bilan tanishish hamda yakuniy hisobotni yuklab olish imkoniyatiga ega. Administrator paneli orqali foydalanuvchilar ma'lumotlarini boshqarish, statistik ko'rsatkichlarni tahlil qilish va tizim faoliyatini monitoring qilish funksiyalari amalga oshiriladi.

Umuman olganda, mavjud yechimlar tahlili endokrin kasalliklar uchun modullikka asoslangan, kengaytiriluvchan va texnik jihatdan barqaror dasturiy majmua yaratish dolzarb ekanligini ko‘rsatadi shu bois biz yaratgan dasturiy mahsulot shifakor va bemor uchun ancha oddiyroq foydalanish uchun qulayroq qilib yaratilgan.

Tadqiqot muammosi: Qandli diabet kasalligining erta bosqichlarda aniqlanmasligi uning og‘ir asoratlar bilan kechishiga olib kelmoqda. An’anaviy tashxislash usullari ko‘p hollarda subyektiv baholashga va cheklangan klinik ma’lumotlarga tayanadi, bu esa tashxis aniqligini pasaytiradi. Mavjud axborot tizimlarida mashinali o‘rganish algoritmlarini samarali integratsiya qilish, optimal belgi tanlash hamda real vaqt rejimida tashxis qo‘yish imkoniyatlari yetarli darajada rivojlanmagan. Shu bois, qandli diabetni erta aniqlash uchun intellektual algoritmlarga asoslangan, avtomatlashtirilgan va ishonchli veb-plattformani ishlab chiqish dolzarb muammo hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Mazkur tadqiqotning maqsadi qandli diabet kasalligini erta aniqlash uchun mashinali o‘rganish va algoritmlarga asoslangan, foydalanuvchi ma’lumotlarini avtomatik tahlil qiluvchi hamda tashxis aniqligini oshirishga yo‘naltirilgan intellektual veb-plattformani ishlab chiqishdan iborat.

Zamonaviy tibbiyotda kasalliklarni erta aniqlash — sog‘lom hayot kafolati hisoblanadi. Ayniqsa, endokrin kasalliklar, jumladan qandli diabet, butun dunyoda eng keng tarqalgan va xavfli surunkali kasalliklar sirasiga kiradi. Uzoq vaqt davomida simptomlarsiz kechishi va kech tashxis qo‘yilishi tufayli ko‘plab og‘ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Shu boisdan, diabetni erta bosqichda aniqlash — jamiyat sog‘lomligini ta’minlashda muhim omil hisoblanadi.

Mazkur dastur qandli diabet kasalligining (1-tur va 2-tur) bo‘yicha kasallikni erta aniqlashga asoslangan bo‘lib, ma’lumotlar bazasi va algoritmik tahlil texnologiyalaridan foydalangan holda bemorning holatini doimiy monitoring qilish imkonini

berib shifokor va bemorlar uchun qulay interfeys hisoblanadi.

1-rasm: Kasallikni erta aniqlash dasturining umumiy ko‘rinishi.

“Diabetni erta aniqlash uchun bepul ro‘yxatdan o‘ting!” degan nom ostida foydalanuvchilar uchun mo‘ljallangan interaktiv dastur ko‘rsatilgan. Dastur endokrin kasalliklar, xususan qandli diabetni erta aniqlashga qaratilgan.

“Ushbu dastur sizning simptomlaringiz asosida ehtimoliy diabetni aniqlashga yordam beradi.” Bu matn foydalanuvchiga dastur qanday ishlashini tushuntiradi ya’ni, simptomlar (belgilar) asosida tahlil qilinadi.

2-rasm: Dasturning strukturasi.

3-rasm: Ro‘yxatdan o‘tish.

Dasturda ro‘yxatdan o‘tish tugmalari “-29 yoshgacha bo‘lganlar ro‘yxatdan o‘tish” bu tugma 29 yoshgacha bo‘lgan foydalanuvchilar uchun alohida ro‘yxatga olishni nazarda tutadi. “+30 yoshdan katta bo‘lganlar ro‘yxatdan o‘tish” esa 30 yoshdan kattalar

uchun mo‘ljallangan bo‘lib, yoshi katta insonlarda diabet xavfi yuqoriroq bo‘lishi mumkin.

Admin paneliga kirish “1-tur Admin paneli” va “2-tur Admin paneli” tugmalar tizimni boshqaruvchi administratorlar uchun maxsus bo‘limlarga kirish imkonini beradi. Har ikki tur turli bosqichlar yoki guruhlar bo‘yicha ajratilgan (masalan, 1-tur – yoshlar, 2-tur – kattalar statistikasi).

Tashxis bo‘limlari “1-tur tashxisim” va “2-tur tashxisim” tugmalari foydalanuvchining ilgari to‘ldirgan simptomlaridan kelib chiqib, natijani ko‘rish uchun mo‘ljallangan. Ro‘yxatdan o‘tish tugmasi bosilgandan so‘ng quyidagi oyna chiqadi (3-rasm)

Ro‘yxatdan o‘tish

Viloyat:

Tuman (qo‘lda kiriting):

F.I.Sh:

Login:

Parol:

Parolni ko‘rsatish

Ro‘yxatdan o‘tish

Allaqachon ro‘yxatdan o‘tgansiz? [Kirish](#)

4-rasm: Ro‘yxatdan o‘tish oynasi.

Ro‘yxatdan o‘tish oynasida 29 yoshgacha va 30 yoshdan kattalar uchun alohida-alohida bo‘lib, foydalanuvchini tizimga ro‘yxatdan o‘tkazish uchun mo‘ljallangan.

Dasturiy tizim quyidagi bosqichlardan iborat.

1. **Sarlavha. "Ro‘yxatdan o‘tish"** Bu sahifa foydalanuvchini tizimga ilk bor ro‘yxatdan o‘tkazish uchun xizmat qiladi.

2. **Viloyat** foydalanuvchi yashayotgan viloyatini tanlaydi. Bu ma‘lumot statistik tahlillar va regional hisob-kitoblar uchun muhim.

3. **Tuman qo‘lda kiritiladi** foydalanuvchi yashayotgan tumanni qo‘lda yozadi, matn maydoni bo‘lib, foydalanuvchining aniqlik bilan to‘g‘ri tuman nomini kiritishi so‘raladi.

4. **F.I.Sh.** foydalanuvchining to‘liq ism-sharifi kiritiladi. Bu ma‘lumot foydalanuvchini aniq identifikatsiya qilish uchun ishlatiladi.

5. **Login** bu foydalanuvchining foydalanuvchi nomi yoki login bo‘lib, tizimga kirishda ishlatiladi. Login yagona bo‘lishi va boshqa foydalanuvchilarniki bilan bir xil bo‘lmasligi kerak.

6. **Parol** tizimga kirish uchun maxfiy kalit so‘z.

7. **"Ro‘yxatdan o‘tish" tugmasi** foydalanuvchi barcha maydonlarni to‘ldirgach, shu tugmani bosib ro‘yxatdan o‘tadi.

8. **Pastki havolada allaqachon ro‘yxatdan o‘tganmisiz?** yoki Kirish agar foydalanuvchi ilgari ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lsa, bu havola orqali tizimga kirish sahifasiga o‘tadi.

Umumiy maqsad bu forma foydalanuvchilarni diabetni aniqlash yoki boshqa endokrin xizmatlardan foydalanish uchun tizimga qo‘shish ro‘yxatga olish uchun mo‘ljallangan. To‘g‘ri va aniq to‘ldirilgan ma‘lumotlar keyingi tahlillar uchun muhim asos bo‘ladi.

4-rasm Ro‘yxatdan utganligi haqida ogohlantirish.

Ro‘yxatdan o‘tgandan so‘ng muvaffaqiyatli o‘tganligi haqida ogohlantiradi. Foydalanuvchi ro‘yxatdan o‘tganlik haqida aniq xabar beradi va tizimga kirish orqali quyidagi oyna ishga tushadi. (4-rasm)

Tizimga kirish

Login:

Parol:

Kirish

5-rasm: Foydalanuvchi tizimga kirish oynasi.

Tizimga kirish oynasi bo‘lib, foydalanuvchining ilgari ro‘yxatdan o‘tgan ma‘lumotlari orqali tizimga kirishini ta‘minlaydi. Foydalanuvchi "Kirish" tugmasini bosgach, tizim kiritilgan ma‘lumotlarni tekshiradi. Agar login va parol to‘g‘ri bo‘lsa, foydalanuvchi shaxsiy boshqaruv sahifasiga yo‘naltiriladi. Agar ma‘lumotlar noto‘g‘ri bo‘lsa yoki bunday foydalanuvchi mavjud bo‘lmasa, tizim xatolik haqida ogohlantiruvchi xabar chiqaradi.

Keyingi bosqichda esa kasallikni erta aniqlash uchun simptom va belgilar oynasidan savollarga javob berishdan o‘tadi.

Yoshi (kasallik boshlangandagi yoshi)

Og‘iz qurushi

Chanqash xissi

Keyingi

Tashxislash

Yuklab olish

6-rasm: Kasalligini erta aniqlash uchun simptom va belgilar oynasi.

6-rasmda ko‘rsatilgan quyidagi oynada foydalanuvchi o‘zida kechayotgan simptom va belgilari asosida savollarja javob bergan holda so‘rovnomanini to‘ldiradi. Keyingi tugma bosilganda foydalanuvchini keyingi savollar sahifasiga olib o‘tadi. Tashxislash tugma orqali foydalanuvchi kiritgan simptomlar asosida dastlabki tahlil/tashxis amalga oshiriladi. Bu

tugma sinovli ravishda foydalanuvchining holatini baholashga xizmat qiladi.

**Endokrin kasalliklarni
erta tashxislash**

**Qandli diabetni erta diagnostikasi
sog‘lom odamlarning tanlovidir!**

Keyingi

Tashxislash

Yuklab olish

7-rasm: Tashxislash oynasi

Foydalanuvchi keying tugma orqali savollarga javob berib bulgandan so‘ng

Tashxislash

8-rasm. Tashxislash tugmasi.

Tashxislash tugmasi bosilganda foydalanuvchiga kasallikning qaysi sinfiga tegishli ekanligini chiqarib beradi. Yuklab olish tugma orqali foydalanuvchi natijalarni PDF, Word yoki boshqa formatda yuklab olishi mumkin. Masalan, tahlil natijalarini shifokorga ko‘rsatish uchun qulay shaklda saqlash mumkin. Umumiy maqsadi onlayn diagnostika tizimining bir qismi bo‘lib, foydalanuvchini o‘z salomatligiga e‘tiborli bo‘lishga undaydi.

Tadqiqot natijalari. Tashxislash tugmasi foydalanuvchining shaxsiy kabineti yoki boshqaruv interfeysida aks etadi. Ushbu funksiyadan foydalanish orqali foydalanuvchi ilgari o‘tkazilgan diagnostika jarayonlariga oid ma‘lumotlarni, jumladan tashxis qo‘yilgan sana, aniqlangan kasallik holati, natijalar va ularning foiz ko‘rsatkichlarini ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Ushbu modul foydalanuvchiga sog‘liq holatidagi o‘zgarishlarni vaqt kesimida monitoring qilish, oldingi tashxis natijalarini solishtirish hamda zarur hollarda ushbu ma‘lumotlarni tibbiy mutaxassislarga taqdim etish imkonini beradi. Bu esa

tizimning amaliy ahamiyatini oshiradi va foydalanuvchi uchun muhim vosita hisoblanadi

#	Identi	Kasallik	Chiqarish (%)	Tavsiyalar
1	2025-02-02 14:26:54	Qandli diabet 2-tur 11-sinf	87.16%	Ehtiyot kasallik. Qandli diabet kasalligini boshqarish.

9-rasm: Tashxis natijasi.

Ushbu sahifada foydalanuvchining ilgari bajargan tashxis so‘rovnomalari natijalari jadval ko‘rinishida ko‘rsatiladi. Jadvalda har bir tashxis sanasi, aniqlangan kasallik turi, o‘xshashlik foizi va berilgan tavsiyalar aks ettirilgan.

Admin panelida esa tibbiy tashxis platformasining boshqaruv qismiga faqat maxsus ruxsatga ega administratorlar kirishi uchun mo‘ljallangan. Administrator login va parolini kiritib, tizimning ichki boshqaruv paneliga kiradi.

Kirish tugmasi bosilgandan so‘ng, tizim administrator ma‘lumotlarini tekshiradi. Agar kiritilgan login va parol to‘g‘ri bo‘lsa, administrator boshqaruv interfeysiga yo‘naltiriladi. Bu sahifa platformaning xavfsizligini ta‘minlaydi. Faqat vakolatli shaxslar foydalanuvchi ma‘lumotlari, tashxis statistikasi, so‘rovnoma natijalari va boshqa boshqaruv funksiyalarini ko‘rishi va tahrirlashi mumkin.

ID	F.I.O	Viloyat	Tuman	Kasallik	Foiz (%)	Sana	Aholisi
87	Mingqarayev Farhod Djalilovich	Samarqand	Denov	Qandli diabet 2-tur 11-sinf	87.16%	2025-02-02 14:26:54	

10-rasm: Foydalanuvchilar bazasi

Foydalanuvchilar bazasida tashxisdan o‘tgan foydalanuvchilar ro‘yxati keltirilgan natijalarni admin tomonidan filtrlash imkoniyatini beradi.

Panelda ma‘lumotlarni saralash uchun uchta muhim parametr mavjud. Birinchi parametr Viloyat bo‘lib, unda taqdim etilgan ro‘yxatdan kerakli hududni tanlaydi. Ikkinchi parametr Tuman maydoni bo‘lib, bu yerga tumanni erkin tarzda yozib kiritadi. Uchinchi parametr esa kasallik turi bo‘lib, tahlil qilinadigan kasallik yo‘nalishini belgilash imkonini beradi.

Tanlangan shartlarga mos keladigan ma‘lumotlarni aks ettiradi. Panelning o‘ng qismida joylashgan “Filtrlash” tugmasi bosilgandan so‘ng, kiritilgan qiymatlar bo‘yicha ma‘lumotlar avtomatik tarzda qayta yuklanadi.

Ushbu filtrlash mexanizmi yordamida kasalliklarning hududlar kesimidagi tarqalishini, alohida holatlarni yoki ma‘lum bir kasallik bo‘yicha statistik ko‘rsatkichlarni tez va aniq tahlil qilishi mumkin. Natijada tibbiyot mutaxassislari, uchun solishtirish, tahlil qilish va vizual grafiklar asosida xulosalar chiqarish jarayoni ancha qulaylashadi.

Qandli diabetning 1-turi bo‘yicha ma‘lumotlar bazasida 140 ta ob‘ekt berilgan bo‘lib 10 belgilar asosida 7 ta sinfga ajratib olindi.

2-tur bo‘yicha mavjud sinflarning obyektlar kesimidagi diagrammasi 12-rasmda ko‘rsatilgan.

11-rasm. Qandli diabetning 2-tur kasalligi sinflaridagi obyektlar soni

Mazkur tanlanmada 340 ta obyekt berilgan, ulardan informativ belgilar majmuasiga qaratilgan klasterlash algoritmi yordamida 19 belgidan 16 ta sinfga ajratilgan bo‘lib 1-sinfda obyektlar soni 42 ta, 2-sinfda obyektlar soni 3 ta, 3-sinfda obyektlar soni 4 ta, 4-sinfda obyektlar soni 1 ta, 5-sinfda obyektlar soni 51 ta, 6-sinfda obyektlar soni 45 ta, 7-sinfda obyektlar soni 2 ta, 8-sinfda obyektlar soni 77 ta, 9-sinfda obyektlar soni 32 ta, 10-sinfda obyektlar soni 27 ta, 11-sinfda obyektlar soni 1 ta, 12-sinfda obyektlar soni 34 ta, 13-sinfda obyektlar soni 3 ta, 14-sinfda obyektlar soni 6 ta, 15-sinfda obyektlar soni 4 ta, 16-sinfda obyektlar soni 8 ta.

Mos ravishda 1-tur bo‘yicha tanlanmadagi mavjud sinflarning obyektlar kesimidagi diagrammasi 12-rasmda ko‘rsatilgan.

12-rasm. Qandli diabetning 1-tur kasalligi sinflaridagi obyektlar soni

Qandli diabet kasalligi bo'yicha 1-turi bo'yicha 140 ta obyekt berilgan, ulardan informatv belgilar majmuasini tanlash yordamida algoritmda 10 belgidan 7 ta sinfga ajratilgan bo'lib 1-sinfda obyektlar soni 43 ta, 2-sinfda obyektlar soni 8 ta, 3-sinfda obyektlar soni 3 ta, 4-sinfda obyektlar soni 19 ta, 5-sinfda obyektlar soni 54 ta, 6-sinfda obyektlar soni 7 ta, 7-sinfda obyektlar soni 7 ta. Ushbu o'quv ma'lumotlar to'plami qandli diabetning turli shakllariga xos bo'lgan subyektiv va obyektiv alomatlar, irsiy omillar hamda organizmning kasallikka bo'lgan individual javob reaksiyalarini qamrab oladi. Simptomlar uchun belgilangan qiymatlar kasallikning og'irlik darajasi hamda uning rivojlanish tezligini aks ettiradi.

Xulosa. Mazkur tadqiqotda endokrin tizim kasalliklarini erta aniqlash masalasiga bag'ishlangan zamonaviy yondashuv taklif etildi. Ushbu yondashuv optimallashtirilgan hisoblash algoritmlariga asoslangan intellektual diagnostika tizimini ishlab chiqishni nazarda tutadi. Taklif etilgan tizimning asosiy maqsadi tashxislash jarayonining aniqligini oshirish, foydalanuvchi uchun shaxsiylashtirilgan tahlil natijalarini taqdim etish hamda tibbiy ma'lumotlar asosida yuzaga keladigan tasniflash xatoliklarini kamaytirishdan iborat.

Tadqiqot doirasida foydalanuvchilarning sog'liq holatini baholash uchun 1-tur uchun 7 ta sinf, 2-tur uchun 16 ta sinf turi ko'rsatkichlardan foydalanildi hamda ushbu parametrlar asosida endokrin kasalliklarga oid diagnostika algoritmi ishlab chiqildi. Har bir foydalanuvchi uchun kiritilgan ma'lumotlar algoritmik qayta ishlanib, mos kasallik sinfiga o'xshashlik darajasi foiz ko'rinishida

hisoblandi va eng ehtimoliy tashxis shakllantirildi. Ushbu jarayonda klassifikatsiyaga asoslangan intellektual model, optimal belgi tanlash mexanizmlari hamda foydalanuvchi profilini avtomatik shakllantirish imkoniyatlari joriy etildi.

Tizim PHP va MySQL texnologiyalari asosida ishlanib foydalanuvchilarga elektron anketani to'ldirish, diagnostika natijalarini olish, tashxis tarixini ko'rish, hisobotlarni yuklab olish, shuningdek statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va filtrlash imkoniyatlarini taqdim etadi. Tizim interfeysi qulay va tushunarli tarzda loyihalangan bo'lib, foydalanuvchi shaxsiy login va parol orqali tizimga kiradi hamda shaxsiy kabineti orqali sog'liq holatidagi o'zgarishlarni monitoring qilib boradi.

Bundan tashqari, administratorlar uchun mo'ljallangan boshqaruv paneli orqali foydalanuvchi ma'lumotlarini boshqarish, tashxis natijalarini umumlashtirish va statistik grafiklar asosida tahlil qilish imkoniyati yaratilgan. O'tkazilgan tajribalar natijalari shuni ko'rsatdiki, taklif etilgan tizim yordamida endokrin kasalliklar bilan bog'liq alomatlarini dastlabki bosqichlarda aniqlash imkoniyati mavjud bo'lib, tashxis aniqligi yuqori darajada ta'minlanadi.

Natijada ishlab chiqilgan veb-platforma tibbiy axborot tizimlarini raqamlashtirish, masofaviy sog'liq monitoringini tashkil etish hamda endokrin kasalliklarni erta aniqlash jarayonlarini avtomatlashtirishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu yechim nafaqat individual foydalanuvchilar, balki tibbiy muassasalar, sog'liqni saqlash tizimi uchun ham samarali diagnostika vositasi sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Li, X., Zhang, Y., Wang, J., & Zhang, Q. (2023). *Applications of clinical decision support systems in diabetes care: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research*, 25, e51024. <https://doi.org/10.2196/51024>.
2. Li, X., Zhang, Y., Wang, J., & Zhang, Q. (2023). *Applications of clinical decision support systems in diabetes care: Scoping review. Journal of*

Medical Internet Research, 25, e51024.
<https://doi.org/10.2196/51024>

3. Han, C. Y., Zhang, J., Ye, X. M., et al. (2023). *Telemedicine-assisted structured self-monitoring of blood glucose in management of T2DM: Results of a randomized clinical trial. BMC Medical Informatics and Decision Making*, 23, 182.
<https://doi.org/10.1186/s12911-023-02283-4>

4. Bretschneider, M. P., Kolasińska, A. B., Šomvárská, L., Klásek, J., Mareš, J., & Schwarz, P. E. (2025). Evaluation of the Impact of Mobile Health App Vitadio in Patients With Type 2 Diabetes: Randomized Controlled Trial. *Journal of medical Internet research*, 27, e68648.
<https://doi.org/10.2196/68648>

5. Roth, L., Schwarz, P. E. H., Steckhan, N., & ... (2025). *Impact of a digital application on HbA1c levels in people with diabetes: A randomized controlled trial. Frontiers in Digital Health*, 3, 1544668. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2025.1544668>

6. Bucaioni, A., Weyssow, M., He, J., Lyu, Y., & Lo, D. (2025). **Artificial intelligence for software architecture: A literature review and research agenda.** *arXiv preprint*.
<https://arxiv.org/abs/2504.04334>

7. Huang, S., Liang, Y., Li, J., & Li, X. (2023). Applications of Clinical Decision Support Systems in Diabetes Care: Scoping Review. *Journal of medical Internet research*, 25, e51024.
<https://doi.org/10.2196/51024>

8. Salari, R., R Niakan Kalhori, S., GhaziSaeedi, M., Jeddi, M., Nazari, M., & Fatehi, F. (2021). Mobile-Based and Cloud-Based System for Self-management of People With Type 2 Diabetes: Development and Usability Evaluation. *Journal of medical Internet research*, 23(6), e18167.
<https://doi.org/10.2196/18167>

9. Alhodaib, H. I., Antza, C., Chandan, J. S., Hanif, W., Sankaranarayanan, S., Paul, S., Sutcliffe, P., & Nirantharakumar, K. (2020). Mobile Clinical Decision Support System for the Management of Diabetic Patients With Kidney Complications in UK Primary Care Settings: Mixed Methods Feasibility

Study. *JMIR diabetes*, 5(4), e19650.
<https://doi.org/10.2196/19650>

10. Nishanov, A., Ollamberganov, F., Khasanova, M., Mengturayev, F., & Allayarov, U. (2025). Algorithms for clustering, classification and selection of informative features for early detection of brain cancer. *Acta IMEKO*, 14(3), 1-8.

11. Nishanov, A., Mengturayev, F., Allayarov, U., & Xaydarov, S. (2024). ENDOKRIN KASALLIKLARINI TASHXISLASHDA FOYDALANILADIGAN SIMPTOMLARNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI. *DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE*, 2(6), 228-236.

12. Xasanovich, N. A., Ziyatovich, M. F., Bektashovich, A. U., & O'G'Li, X. S. I. (2025). ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI. *Al-Farg'oni avlodlari*, 1(1), 187-194.

13. Nishanov, A. H., Djuraevb, G. P., Khasanova, M. A., Saparov, S. X., & Zaripov, F. M. (2023, January). Algorithm of diagnostics of medical datas based on symptom complexes. In *2nd International Conference on Computer Applications for Management and Sustainable Development of Production and Industry (CMSD-II-2022)* (Vol. 12564, pp. 189-201). SPIE.

14. Nishanov, A., Tursunov, A., Ollamberganov, F., & Rashidova, D. (2025). Algorithm for clustering different types of drugs affecting blood pressure. *Journal of Mathematics, Mechanics and Computer Science*, 125(1).

15. A.X. Nishanov, F.Z. Mengturayev, U.B. (2025). Allayarov. Qandli diabet kasalligi uchun yarim sintetik o'quv tanlanma shakllantirish algoritmi. *MUHAMMAD AL-XORAZMIY AVLODLARI*, 3(33) (31-38).

